

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТЫХ СТРАН ЕС НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ

Ахмедова Шахризода Анваровна

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: shaxrizodaa@inbox.ru

Ключевые слова: экологическая политика, экологическая безопасность, Европейский Союз, Европейский зеленый курс, Страны-члены ЕС.

Введение. В современном мире экологические вызовы, такие как изменение климата и деградация окружающей среды, требуют совместных действий и координации на международной арене. Европейский Союз (ЕС) занимает лидирующие позиции в продвижении экологической повестки, направляя свои дипломатические усилия на укрепление глобальных стандартов в области устойчивого развития. ЕС выработал уникальную модель экологической дипломатии, которая основывается на многосторонних соглашениях, торговых мерах и активном участии в международных институтах. Это позволяет ЕС не только эффективно внедрять собственные экологические инициативы, но и оказывать влияние на политику других стран и регионов.

Цель исследования. Выявление механизмов и закономерностей влияния экологической дипломатии ЕС на формирование международной экологической повестки. Исследование направлено на определение инструментов, с помощью которых ЕС продвигает свои экологические стандарты, а также на анализ их воздействия на экологическую политику и международные обязательства других государств.

Материалы и методы. Эмпирическая база исследования включает анализ официальных документов и отчетов Европейской комиссии по экологической политике, материалы международных конференций ООН по изменению климата (COP), а также данные о торговых соглашениях, включающих экологические обязательства. Методологический подход включает сравнительный анализ политики ЕС с экологической дипломатией других регионов, что позволяет выявить уникальные особенности дипломатических стратегий ЕС.

Результаты. Исследование показало, что экологическая дипломатия ЕС базируется на трёх основных механизмах: включение экологических стандартов в торговые соглашения, поддержка международных экологических инициатив через финансовую и техническую помощь, и активное участие в многосторонних переговорах по изменению климата. Благодаря этим мерам ЕС формирует международные стандарты, стимулируя другие страны к повышению своих экологических обязательств. Влияние ЕС на экологическую повестку наиболее

заметно в регионах, экономически зависимых от его рынка и международной помощи, где уровень принятия устойчивых практик заметно выше.

Выводы. Таким образом, экологическая дипломатия ЕС играет ключевую роль в продвижении глобальной экологической повестки. Внедрение экологических стандартов в международную торговлю и участие в климатических соглашениях позволяет ЕС эффективно распространять свои ценности и стандарты, оказывая значительное влияние на политику стран-партнёров.